

YORKI BOR ANDA VAFO YOR BIL...

Durdona Mutalipova,
ADU magistranti.

Annotatsiya

Ushbu maqolada “do`st” konseptining Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” asaridagi tavsifi o`rganilgan. Asarda ushbu konseptni ifodalovchi o`n bitta leksema semantik jihatdan tahlilga tortilgan.

***Kalit soʻzlar va iboralar:** yor, vafo, do`st, rafiq, hamdam, hamroz, hamroh, oshno, anis, ashob, ahbob.*

Аннотация

В данной статье рассматривается описание концепта “друг” в произведении Алишера Навои “Хайрат ул-аброр”. Семантические анализируются одиннадцать лексем, репрезентирующих данный концепт в произведении.

***Ключевые слова и фразы:** любовница, верност, друг, рафик, хамдам, хамроз, хамрох, ошно, анис, асхоб, ахбоб.*

Annotation

This article examines the description of the concept of “friend” in Alisher Navoi’s work “Khayrat ul-abror”. Eleven lexemes representing this concept in the work are semantically analyzed.

***Keywords and phrases:** my love, loyalty, friend, rafiq, hamdam, hamroz, hamroh, oshno, anis, askhob, akhbob.*

Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” asarining sakkizinchi maqolat “Vafo haqida”gi bo‘limida sadoqatli do‘st hayotning lazzatidir, degan muhtasham bir xulosani beradi. Aytadiki, agar insonning boshiga g‘am-kulfat yetsa, dardini kim

bilandir bo‘lishgisi keladi, hamdard izlaydi. Agar insonning bunday do‘sti bo‘lmasa, hayotiy muammo, qiyinchiliklar uni osongina yengib qo‘yadi.

*Har kishiga yetsa falakdin g‘ame,
Bo‘lmasa hamdardi aning hamdame.
Tig‘i balo ko‘ksini chok aylagay,
Dard oni bir damda halok aylagay.
Bas kishiga umr xushi yor emish,
Umr degan yori vafodor emish.
Yorki bor anda vafo yor bil,
Umr degan yori vafodor bil.*

Ya’ni, bir insonga agar falakdan g‘am kelsa-yu, dardini oladigan hamdard-u hamdami bo‘lmasa, g‘am balosi ko‘ksini tig‘laydi. Dard esa, uni oxir-oqibat uni halok qiladi. Bas kishiga hayotning lazzati do‘st-yor ekan, umr degani ham vafodor do‘st-yordek bo‘larkan. Lekin, unutmaginki, vafoli kishigina do‘st-yor bo‘ladi. Umr esa, do‘st-yor bilan vafolidir.

Darhaqiqat, bu hayot inson uchun sinov-imtihonlarga to‘la. Mushkulotu mashaqqatlar har kimning boshida bor. Qiyinchiliklar yog‘ilib, ko‘nglimiz g‘amga botganida, bir og‘iz shirin so‘zini va hamdardligini ayamaydigan do‘stga juda-juda muhtoj bo‘lamiz. Sadoqatli hamdam va yelkadosh izlaymiz.

*Yorsiz el ohi g‘amandud erur,
Yonsa yig‘och yolg‘iz, ishi dud erur.
Toq kishi ayshi uyin bil nigun
Uyga qachon homil erur bir sutun.*

Ya’ni, yorsiz elning ishi g‘am-anduh bo‘ladi, yolg‘iz yog‘och yonsa tutashdan nariga o‘tmaydi. Toq kishining uyi ham past bo‘ladi. Axir bir ustun qachon uyni ko‘tarib turgan?

Hazrat Navoiy ushbu baytda odam hayot so‘qmoqlarida qoqilmay borishi uchun ham sherik kerakligiga ishora qiladi. Sherik ko‘ngli, fikri yaqin bo‘lsa yana-da soz.

Aytadiki, yolg'iz o'tin yona olmaganidek, do'stsiz odamning hayoti g'am-anduhli. Uyni toq ustun ko'tarib tura olmaganidek, yolg'iz yashaydigan odamning uyi fayzsiz. Qanchalar hayotiy, sodda va go'zal tashbehlar.

Yor erur andoq guhari bebaho,

Kim anga muhtoj ne shoh, ne gado.

Ushbu sifat yorki marqum erur,

Voyki, bu davrda ma'dum erur.

Ya'ni, yor shunday bebaho gavhardirki, unga shoh ham gado ham muhtoj bo'ladi. Ammo, afsuski ushbu sifat yorni topish oson emas.

Sadoqatli do'st bebaho gavhar, unday odamga hamma muhtoj. Ammo, deydi Navoiy, bizning davrimizda bunday do'st ham qolmadi. Nahotki, Navoiydek mutafakkirlarni yetishtirgan davrda do'st bo'la oladigan sodiq inson topilmasa? Nahotki, Navoiydek hurmatli zotning sadoqatli do'sti bo'lmasa? Unda chin do'st bormikin dunyoda? Kishini o'yg'a toldirgan savollarga hazratning o'zidan javob topamiz.

Topmoq ani garchiki, dushvor yekin,

Bo'lsa dog'i odam aro bor yekin.

Ya'ni, unday do'stni topish mushkul bo'lsa-da, u odamzod orasida bor.

To'g'ri, sadoqatli do'stni topish mushkul, deydi Navoiy, lekin, u bor. U odamlar orasida. U xuddi dengiz tubida, chig'anoqlar ichida yashiringan durga o'xshaydi. Shuning uchun ham u ardoqli va qimmatbaho hisoblanadi.

Navoiy maqolat so'nggida mana shunday bebaho do'stlikka misol bo'ladigan bir rivoyatni keltiradi.

Hikoyatning qisqacha bayoni:

Eshitishimcha, shohi komron iqlimlarni birin-ketin bosib olar ekan, Hindiston o'lkasiga bordi. Bir necha hududlarni fath etdi va dushman ko'ngliga kuchli daxshat soldi. Yovlar kofir bo'lib, shohanshoh ularning barchasini qirib tashlashga buyruq berdi. Askarlar bosh kesishga kirishdi. Kesilgan boshlar hammayoqni to'ldirdi. Shu

payt askarlar ikki bechora do‘stga duch kelishdi. Bir sipoh yonidan xanjar chiqarib haligi hindlardan birining boshini kesmoqchi bo‘ldi. Do‘stining boshi yov tig‘i ostida turganini ko‘rgan yo‘ldoshi o‘z boshini askarga tutib: “Senga bosh kerak bo‘lsa, mening boshimni kesaqol, unga tegma”, – deb iltijo qildi. Sipoh uni qoldirib, keyingisiga tig‘ ko‘targanida, narigisi buni qo‘yib, o‘zini o‘ldirishini tilaydi. Sipoh qay biriga xanjar ko‘tarsa, ikkinchisi iztirob chekib, faryod urardi. Bu holdan xabar topgan shoh paytda “al-omon” ya’ni qolganlarni omon qoldiringlar, deya farmon berdi. Ikki do‘st bir-birlari uchun jonidan kechishgan edi, shoh ham asirlar qonidan kechishga farmon berdi. Shu tariqa ikki jonajon do‘st o‘zlarining chinakam sadoqatlarini namoyon qilishib, o‘zlari ham omon qoldilar, elning hayotini ham saqlab qoldilar.

Asarda “do‘st” ma’nosida kelgan ko‘plab leksemalar uchraydi. Jumladan:

1. Do‘st.

Kim anga juz do‘st zuhur etmagay,

Balki aning g‘ayri xutur etmagay.

Bunda faqat Alloh (do‘st) ko‘rinadi, boshqalar esa g‘oyib, g‘arazli, soxta. Qalbida Allohdan o‘zgaga joy yo‘q. Hatto fikrida ham ilohiy bo‘lmagan narsalar yo‘q. Baytda ko‘rinib turganidek, Navoiy do‘st deb Allohni aytadi. Bu “Vahdat ul-vujud” g‘oyasiga yaqin fikr. Komil inson o‘z qalbini butunlay Haqqa bag‘ishlab, dunyoviy narsalarni xotirlay ham olmaydi

2. Rafiq.

Munda dog‘i ikki sifatdur tariq

Birisi asl-u birisi far‘ey rafiq,

Insonda ikki xil sifat bo‘ladi, birisi asl, birisi orttirilgan. Bu bayt insonni ichki sifat (asl) bilan tashqi – soxta xatti-harakatlarni farqlashga da’vat qiladi. Navoiy odatda insonni chinakam komillikka chorlaydi, ya’ni asl sifatga sodiq qolishga undaydi.

3. Yor.

*Ko‘ngli bu ishdin bo‘lub ozorliq,
Boshladi durruj bila yorliq.*

Ko‘ngli bu ishdan ozor chekib, durroj bilan do‘stlik yo‘lini izlay boshladi. Bu bayt o‘ninchi maqolat “Rostlik ta’rifida” keltirilgan bo‘lib yolg‘onchi durroj haqida hikoya qiladi. Hikoyatda sherning durroj bilan do‘stlashishi va durrojning yolg‘onchiligi sababli tuzoqqa tushib halok bo‘lishi tasvirlangan.

4. Hamdam.

5. Hamroz.

*Vahmni qo‘y hamdam-u hamrozim o‘l,
Aysh-u tarab vaqti navosozim o‘l.*

Mendan vahimaga tushmay do‘stim-u sirdoshim bo‘lgin. Xursandchilik chog‘lari esa, shodligimga sherik bo‘l. Bu parcha ham “Sher bilan durroj” hikoyatidan. Sherning durrojga do‘stlik taklifi aks etgan.

6. Qo‘ldosh.

*Ko‘rdi chu tig‘ ostida qo‘ldoshini,
Yori shafi’ o‘ldi ochib boshini.*

Bu baytda ikkita so‘z do‘st ma’nosida kelgan: yor va qo‘ldosh. Do‘stining boshi yov tig‘i ostida turganini ko‘rgan qo‘ldoshi xanjarga o‘z boshini tutib do‘sti uchun shafatchi bo‘ldi. Bu parcha “Vafo haqida” sakkizinchi maqolatda berilga “Ikki vafolik do‘st” hikoyatidan.

7. Hamroh.

*Barcha yo‘l asbobi muhayyo qilib,
Hamrahi mushfiq dag‘i paydo qilib.*

Barcha yo‘l asboblari tayyor qilib, yoniga mushfiq bir do‘stini olib farz adosi uchun yo‘lga chiqdi. Bu parcha “Islom bobida” nomli ikkinchi maqolatdan. Bu yerda mutafakkir farzlar haqida, ularning zaruriyati haqida so‘z yuritadi. Parchada haj ziyoratiga borishning tartiblari eslatiladi.

8. Oshno.

Imom Faxr Roziy birla Sulton Muhammad Xorazmshoh aro hammomda oshnoliq sham'i yorug'oni va imom so'zidan istig'nodin ilik yug'oni.

Imom Faxr Roziy va Sulton Muhammad Xorazmshoh hammomda birga o'tirar yedilar. Bu suhbat, bu oshnolik, xuddi bir nurli sham kabi atrofni yoritardi. Imomning hikmatli so'zlari esa, shunday ta'sirli ediki, tinglovchining iligigacha singar, yuragini eritar edi...

9. Anis.

Har nafasing javhari erur nafis-

Kim, sanga ul bir nafas erur anis

Har nafasing nafis bir javhardir va o'sha bir nafas sening yaqin bir do'stingdir.

10. Ashob.

11. Ahbob.

Chorla muroot ila as'hobni,

Inda takkalluf bila ahbobni

Do'stlarni yumshoqlik bilan chaqir, yaqin ahboblar bilan esa, riyokorliksiz samimiy muomala qil. Bu baytda suhbat, do'stlik va axloqiy yondashuv haqida juda nozik fikr bor. Unda yaqin insonlar bilan takallufsiz begona odamlar bilan esa, muloyimlikni saqlagan holda muloqot qilish kerakligi ta'kidlanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Navoiy asarlarida "do'st" konsepti, "do'st" ma'nosida kelgan leksemalar keng o'rin olgan. Hazrat ular orqali insonning ijtimoiy hayotda do'stsiz yashay olmasligi, do'stlik jamiyat ravnaqi va kamoloti uchun muhimligi, odamlar bir-biriga sadoqatli bo'lsagina mashaqqatlar yengilishini uqtiradi va aytadiki:

Yorki bor anda vafo yor bil...

Adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. “Hayrat ul-abror”, G`afur G`ulom nashriyoti, 2020-yil
2. “Хайрат ул-аброр”, матн, насрий баён, шарх, лугат, Тамаддун нашриёти, 2021
3. Alisher Navoiy. “Hayrat ul-abror”, Yangi asr avlodi, 2021

